

높은 민감도를 갖는 가스 검출용 표면 플라즈몬 공명 센서의 설계

¹이연수, ¹김지원, ¹소정민, ²Ignacio Llamas-Garro, ¹김정무*

¹전북대학교 전자정보공학부

²Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

E-mail: jungmukim@jbnu.ac.kr

Design of surface plasmon resonance sensor with high sensitivity for gas detection

¹Yeonsu Lee, ¹Jiwon Kim, ¹Jeungmin So, ²Ignacio Llamas-Garro, ¹Jung-Mu Kim*

¹Division of Electronics and Information Engineering, Jeonbuk National University

²Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

Abstract

In this study, Otto configuration based gas sensor was proposed. Surface plasmon resonance characteristics of the proposed sensor was analyzed according to the refractive index of an air-gap using simulation results with 975.1 nm-light source. The resonance angle of the sensor was varied from 43.26° to 47.79° where the refractive index of the air-gap is increased from 1.02 to 1.1. The proposed surface plasmon resonance sensor has a sensitivity about 56 degree/RIU without additional materials for sensitivity enhancement of the sensor.

Keywords: *Surface plasmon resonance*(표면 플라즈몬 공명), *Otto configuration*(Otto 구조), *Gas sensor*(가스 센서), *Sensitivity*(민감도)

1. 서론

한국가스안전공사의 연구진에 의하면 2012 년 구미에서 불산 가스 누출 사고가 발생한 이후, 2014 년부터 2018 년까지 유해 가스로 인해 발생한 안전사고는 총 37 건인 것으로 집계되었다 [1].

이러한 상황에서 관련 안전사고의 예방과 작업장 내에 존재하는 유해 가스 검출을 위해 가스 분자의 산화 환원 방식을 가변으로 하는 전기화학적 방식 또는 반도체 방식의 센서가 다양하게 연구 개발되고 있다 [2, 3]. 두 방식의 센서는 가스 검출 시스템의 소형화에 유리하다는 장점으로 인해 빠르게 상용화되어 의료, 산업 분야 등에서 널리 활용되고 있다. 하지만, 센서의 동작 원리가 갖는 한계로 인해 높은 민감도와 빠른 응답속도를 보장받기 위해서는 일반적으로 100 °C 이상의 고온 환경을 조성해주기 위한 발열 소자를 필요로 한다. 또한, 발열 소자를 포함하고 있음에도 불구하고 가스 분자가 센서의 감지부에 흡착되거나 탈착되기 위한 시간을 의미하는 응답 시간과 회복 시간은 적게는 수 초 정도인 것으로 확인되었으며 수십 초 이상의 값을 갖는 경우도 많았다. 상기한 두 센서가 갖는 또 다른 단점으로는 가스 감지에 대한 선택성이 매우 낮다는 점이 있으며 이를 해결하기 위해 특정 가스에 대해 반응성이 높은 물질을 감지부에 적용하는 연구 또한 활발히 진행되고 있다.

표면 플라즈몬 공명을 이용한 가스 센서의 경우 광원과

광검출기 등으로 구성된 측정 장비들로 인해 기존 반도체식이나 전기화학식 가스 센서 시스템과 비교하였을 때 시스템의 사이즈가 크다는 단점이 있다. 하지만, 상온에서 동작 가능하며 가스 분자에 대한 식별 특성이 좋고 수 초 이내의 짧은 응답 시간과 회복 시간을 가진다는 점으로 인해 이를 기반으로 한 가스 센서의 개발을 위한 연구가 꾸준히 지속되고 있다 [4-5].

표면 플라즈몬 공명 센서가 유해 가스를 감지하기 위한 용도로 활용될 경우 공기중에 낮은 농도로 존재하는 유해 가스를 감지할 수 있도록 높은 민감도를 가질 수 있도록 설계하는 것이 중요하다. 본 연구에서는 Otto 구조의 표면 플라즈몬 공명 현상을 이용한 가스센서를 설계하고 그 특성을 시뮬레이션을 이용하여 검증하였다.

2. 본론

2.1 Otto 구조의 표면 플라즈몬 공명 센서

그림 1 은 표면 플라즈몬 공명 발생을 위한 Otto 구조의 개요도를 나타낸다. 본 연구에서 제안하는 표면 플라즈몬 공명 센서는 975.1 nm 의 파장에서 동작할 수 있도록 설계하였다. 유리 기판과 금 박막의 복소 굴절률은 각각 1.5079 와 0.36+j6.23 으로 가정하였으며 Otto 구조의 공기층은 2.2 μm 로 설계하였다. 따라서, 유리 기판을 통해 전반사의 입계각 이상의 값을 갖는 θ 의 입사각으로 진행하는 빛은 유리 기판과 공기층의 계면에서 전반사되고 이때 발생하는 소멸파는 금 박막의 표면에 존재하는 표면 플라즈몬 파와 만날 수 있게 된다. 또한, 각 매질과 파장에 대해 입사각이 특정한 값을 만족하는 경우에는 표면 플라즈몬 공명 현상으로 인해 반사도가 급격히 감소하게 된다. 본 연구에서는 설계한 센서가 갖는 특성을 프레넬 방정식(Fresnel's equations)을 기반으로 한 시뮬레이션을 통해 분석하였다.

2.2. 시뮬레이션 및 결과

그림 2 는 시뮬레이션 결과를 나타내고 있으며 센서의 감지부로 사용되는 공기층의 굴절률 n_s 의 변화에 대해 표면 플라즈몬 공명 현상의 특성이 변화하는 것을 보여준다. 각 굴절률 값에 대해 표면 플라즈몬 공명 현상이 최대가 될 때 반사도는 최소가 되며 이 때의 빛의 입사각을 공진 각도라고 한다. 표 1 은 그림 2 의 최소 반사도와 공진 각도를 나타낸다. 표면 플라즈몬 공명 센서의 민감도는 감지부의 굴절률 변화량에 대한 공진 각도의 변화량의 비로써 나타낼 수 있다 [6]. 표

1로부터 굴절률 n_s 가 1.02로부터 1.1까지 변화할 때 표면 플라즈몬 공명 특성의 공진 각도는 43.26° 로부터 47.79° 로 변화하였음을 알 수 있다. 따라서, 본 연구에서 제안하는 센서의 민감도는 약 56 degree/RIU로 볼 수 있으며 이때 RIU는 굴절률의 단위값(refractive index unit)을 의미한다. 일반적인 Kretschmann 구조의 경우 약 60 degree/RIU 정도의 민감도를 갖는 것으로 발표된 바 있다.

3. 결론

본 연구에서는 Otto 구조의 표면 플라즈몬 공명 센서를 설계하고 그 감지부의 굴절률 변화에 대한 시뮬레이션을 통해 가스 센서로써 제안한 센서가 갖는 민감도를 분석해보았다. 제안한 센서의 경우 금 박막을 이용하였을 때 기존 Kretschmann 구조의 표면 플라즈몬 공명 센서가 갖는 민감도와 유사한 값을 가지는 것으로 확인되었으며 본 연구 결과는 Otto 구조의 센서를 설계하는데 있어 기초 자료로써 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

감사의글

본 연구는 2020년도 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원(NRF-2017R1A2B4005687)과 북대서양 조약기구(NATO)의 지원(NATO SPS G4809)을 받아 수행된 연구임.

참고문헌

1. 박주리, 김은정, 황수미, 조현일, 박채모, 박종곤, & 허영택, 독성가스 안전관리기술 개발 및 비전에 대한 고찰, *한국위험물학회지*, **8**, 108 (Jun. 2020).
2. H. Long, A. Harley-Trochimczyk, T. Pham, Z. Tang, T. Shi, A. Zettl, C. Carraro, M. A. Worsley, R. Maboudian, High surface area MoS₂/graphene hybrid aerogel for ultrasensitive NO₂ detection *Advanced Functional Materials*, **26**, 5158 (May. 2016).
3. V. L. Patil, S. A. Vanalakar, N. L. Tarwal, A. P. Patil, T. D. Dongale, J. H. Kim, and P. S. Patil, Construction of Cu doped ZnO nanorods by chemical method for Low temperature detection of NO₂ gas, *Sensors and Actuators A: Physical*, **299**, 111611 (Nov. 2019).
4. A. Paliwal, A. Sharma, M. Tomar, and V. Gupta, Surface plasmon resonance study on the optical sensing properties of tin oxide (SnO₂) films to NH₃ gas, *Journal of Applied Physics*, **119**, 164502 (Apr. 2016).
5. T. Srivastava, and R. Jha, Black phosphorus: a new platform for gaseous sensing based on surface plasmon resonance, *IEEE Photonics Technology Letters*, **30**, 319 (Feb. 2018).
6. G. AlaguVibisha, J. K. Nayak, P. Maheswari, N. Priyadharsini, A. Nisha, Z. Jaroszewicz, K. B. Rajesh, and R. Jha, Sensitivity enhancement of surface plasmon resonance sensor using hybrid configuration of 2D materials over bimetallic layer

of Cu-Ni, *Optics Communications*, **463**, 125337, (May. 2020).

그림. 1 Otto 구조의 표면 플라즈몬 공명 센서의 개요도

그림. 2 굴절률 n_s 의 변화에 대한 센서의 특성 변화

표 1. 감지부의 굴절률(n_s) 변화에 대한 표면 플라즈몬 공명 특성의 변화

n_s	Reflectance	Incident angle [°]
1.02	0.4846	43.26
1.04	0.5491	44.35
1.06	0.6085	45.48
1.08	0.6633	46.62
1.1	0.7131	47.79